

IMPRESSIONIZM ESTETIKASINING TASVIRIY VA MUSIQIY SAN’ATDAGI INTEGRATSIYASI: YANGI IFODA VA TA’SIRCHANLIK BOSQICHI

¹Sultanov Xaytboy Eraliyevich, ²Giyasova Nilufar Barotbayevna

¹ChDPU, San’atshunoslik fakulteti professori, ²Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
San’atshunoslik fakulteti, Tasviriy san’at yunalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada impressionizm estetikasining tasviriy va musiqa san’atidagi integratsiyasi tahlil etiladi. Impressionizm ikki turdagi san’at orqali taassurot, his-tuyg’u va nozik ruhiy holatlarni ifodalashning yangi bosqichini namoyon etadi. Maqolada Klod Mone va Debyussi kabi ijodkorlar asarlari misolida impressionizmning o’zaro ta’siri va san’at turlari o’rtasidagi umumiy xususiyatlar o’rganiladi. Muallif mazkur integratsiyani san’at ta’limidagi yangi pedagogik imkoniyat sifatida baholab, estetik tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyatini yoritib beradi.

Kalit so’zlar: impressionizm, integratsiya, tasviriy san’at, musiqa, estetika, ta’lim, his-tuyg’u, tahlil

Аннотация. В данной статье рассматривается интеграция эстетики импрессионизма в изобразительном и музыкальном искусстве. Импрессионизм представлен как новый этап выражения чувств, психологических состояний и впечатлений средствами двух видов искусства. На примере творчества Клода Моне и Клода Дебюсси проводится сравнительный анализ, выявляются общие черты и взаимовлияние. Автор рассматривает такую интеграцию как эффективный педагогический инструмент в современном художественном образовании.

Ключевые слова: импрессионизм, интеграция, изобразительное искусство, музыка, эстетика, образование, впечатление, анализ

Abstract. This article explores the integration of Impressionist aesthetics in visual and musical arts. Impressionism is presented as a new phase in expressing emotions, psychological depth, and impressions through both art forms. The paper analyzes the works of Claude Monet and Claude Debussy, highlighting the similarities and mutual influences between painting and music. The author evaluates this integration as a promising pedagogical approach in art education, emphasizing its role in developing aesthetic thinking.

Keywords: impressionism, integration, visual art, music, aesthetics, education, emotion, analysis

Kirish: O’zbekiston davlat rahbari tomonidan qabul qilingan avgust O’RQ-336-sonda ta’lim jarayonida milliy va jahon san’ati yutuqlaridan keng foydalanish, yoshlarning 2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham madaniyat va san’atni ta’lim jarayoniga integratsiyalash, fanlararo yondashuvni joriy etish, yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Xususan, Strategiyaning 4-ustuvor yo’nalishi bo’lmish “Ma’naviy-ma’rifiy sohani rivojlantirish”da estetik tarbiya va badiiy tafakkurni shakllantirish uchun zamonaviy yondashuvlardan foydalanish zarurligi ta’kidlangan.

Mazkur qonun va strategik hujjatlar asosida ta'lim jarayoniga san'at turlarini uyg'unlashtirish, xususan, tasviriy san'at va musiqa o'rtasida integratsiyani shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. Shu nuqtai nazardan, impressionizm estetikasining ikki san'at turidagi o'zaro ta'sirini o'rganish nafaqat san'atshunoslik nazariyasi uchun, balki zamonaviy pedagogika va ta'lim jarayonlari uchun ham alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.¹

Impressionizm — XIX asrning ikkinchi yarmida Fransiyada paydo bo'lib, keyinchalik butun Yevropa san'atiga ta'sir ko'rsatgan estetik oqimdir. Bu yo'nalish tasviriy san'atda realizmdan voz

Klod Mone "Impression: Sunrise" - "Taassurot. Quyosh chiqishi" 1-rasm

kechish, nur va rang o'yinlari orqali his-tuyg'ularni ifodalashga intilish bilan tavsiflanadi. Impressionizm 1860-yillarda Fransiyada paydo bo'lib, 1874-yilda Klod Monening "Impression: Sunrise" ("Taassurot. Quyosh chiqishi") asari asosida nom olgan. Unga Renuar, Mane, Dega, Pissarro, Sezann, Sisley, Sera va boshqalar mansubdir. Sezann, Gogen va Van Gog esa ko'proq postimpressionizm vakillari sifatida tilga olinadi. Avvalgi davr realizm an'alaridan farqli o'laroq, impressionist rassomlar o'z asarlarida hayotning bevosita lahzalarini, yorug'lik va harakatni ilib olishga intildilar (1-rasm). Debyussining asarlarida dengiz to'lqinlari, qushlarning chug'urlashi, shamolning shitirlashi kabi tabiat hodisalari musiqiy tovushlarga aylantirilgan. Bu uslub o'zining yangiligi bilan XX asr musiqasiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, musiqa san'atida impressionizm kompozitorlarning an'anaviy shakl va ritmdan voz kechib, tashqi ta'sirlar va ichki his-tuyg'ularni ifodalovchi maxsus uslublarni yaratishida namoyon bo'ldi. Impressionizm nafaqat san'at tarixida, balki fanlararo tahlil va ta'limda ham muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Yevropa san'atida yuzaga kelgan bu oqim tasviriy san'at va musiqaning ifoda vositalarini yangilab, ularni o'zaro uyg'unlashtirib integratsiyalash imkonini berdi. Ushbu maqolada impressionistlarning tasviriy uslubi va musiqiy kompozitsiyalar orqali tasavvurni qanday o'ziga xos tarzda ifodalagani tahlil qilinadi va bu jarayon fanlararo integratsiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Impressionizm atamasi ilk bor 1874 yilda Klod Monening "Impression, soleil levant" asariga nisbatan qo'llanilgan bo'lib, bu oqim realistik an'analardan voz kechib, subyektiv

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son Кучга кириш санаси 29.01.2022

taassurot va jarayonni tasvirlashga intiladi. Bu san'atkorlar tashqi muhit kayfiyati, yorug'lik va ranglar o'yini orqali ichki his-tuyg'ularni yetkazishga harakat qildilar. Tasviriy san'atdagi impressionizm rassomlarning tashqi tabiat manzaralarini his-tuyg'ular orqali yetkazishga urinishini ko'rsatadi. Masalan, Klod Mone, Edgar Dega, Per-Ogyust Renuar kabi rassomlar bu uslubning asoschilari bo'lib, ularning asarlarida yorug'lik, ranglar va harakat asosiy o'rinni egallaydi. Impressionist rassomlar (Klod Mone, Edgar Dega, Per Ogyust Renuar, Kamil Pissarro va boshqalar) realistik tasvirdan voz kechib, ranglar va yorug'lik orqali hayot jarayonini ifoda etdilar. Ular nafaqat predmetni, balki uning atrofidagi muhit bilan o'zaro ta'sirini ham namoyon etardilar. Shu tariqa, harakat va vaqt tuyg'usi tasvirdagi asosiy unsurga aylandi. Shu bilan birga, musiqiy impressionizm Klod Debyussi, Moris Ravel kabi kompozitorlar o'z asarlarida orkestrlash, dinamika va garmoniya orqali ichki his-tuyg'ularni ifodalashga harakat qilganlar. Har ikki sohada ham tomoshabinga haqqoniylikni emas, balki taassurotni yetkazish asosiy maqsad bo'lgan. Musiqa sohasida impressionizmning asosiy vakili deb Klod Debyussini aytish mumkin. Uning "Clair de Lune", "La Mer" kabi asarlarida tasviriy san'atdagi kabi yorug'lik va kayfiyat ufqini musiqiy tonallik orqali ifodalashga urinish kuzatiladi. Garmoniya, ritm va tonallikdagi noaniqlik orqali kompozitorlar go'yo "yozilgan rangtasvir" taassurotini beradilar. Impressionist san'atda tasvir (vizual) va ovoz (audio) ifodalarining uyg'unligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, Mone asarlaridagi surunkali tuman, suvda aks etuvchi nurlar va o'zgaruvchan tabiat tasviri Debyussi musiqasidagi ob-havo o'zgarishi, asta-sekinlik va dinamika bilan hamohang bo'ladi. Bu ikki turdagi san'at o'zaro uyg'unlashgan holda ichki hissiy taassurotlarni kuchaytiradi. Tasviriy san'at va musiqa ta'limida impressionizm uslubini birlashtirish talabalarida assotsiativ tafakkurni rivojlantirish, ko'p qirrali yondashuv orqali tasavvurni boyitish va ijodiy ifoda qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi. Misol uchun, impressionist asarlarni musiqa bilan birgalikda tahlil qilish orqali talabalarida ko'p tomonlama talqin qilish qobiliyati shakllanadi. Bu esa ta'limning integratsion yechimlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Impressionizm san'atdagi tasvir va musiqaning fanlararo integratsiyaga asoslangan yangi bosqichidir. Bu oqim ta'lim jarayonida ham ko'rish va eshitish vositalari orqali murakkab ko'nikmalarni shakllantirish imkonini yaratadi. Uni zamonaviy badiiy ta'limda fanlararo yondashuv sifatida qo'llash talabalarida ijodiy va hissiy idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Debussy, C. (1905). *Clair de Lune*. Paris: Durand.
2. Monet, C. (1872). *Impression, soleil levant*. Musée Marmottan Monet.
3. Gendron, B. (2002). *Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde*. University of Chicago Press.
4. Taruskin, R. (2010). *Music in the Early Twentieth Century*. Oxford University Press.
5. Sultanov, X.E. (2022). Tasviriy san'at ta'limida fanlararo yondashuvlar. Toshkent: "San'at" nashriyoti.
6. www.lex.uz - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.